

ЎЗБЕК ШЕЪРИЯТИДА ҚЎЛЛАНИЛГАН РАМЗЛАР ВА УЛАРНИНГ ЛИНГВОПОЭТИКАДАГИ ЎРНИ

Усманова Хумора Аҳмаджоновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Жаҳон тиллари ва адабиёти” кафедраси
катта ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11214093>

Аннотация. Мақолада ўзбек шеъриятида қўлланилган рамзларнинг лингвопоэтик тадқиқи ҳақида фикр билдирилган. Шу қаторда, шеърият асосида қилинган ҳар бир тадқиқотнинг ўзига хос услублари, ҳар бир тадқиқотчи ҳамда тадқиқотнинг ўз йўналишлари мавжудлиги ўрганилиши ёритиб берилган, ҳамда ўзбек шеъриятида қўлланилган рамзларнинг қўлланилиши лингвопоэтик ёндошув асосида муҳокама қилинган.

Таянч сўзлар: лингвопоэтика, шеърият, рамз, бадиий, адабиёт, асар, этимология, рамз, метафора, семантик, образ, объект.

Аннотация. В статье высказывается мнение о лингвопоэтическом исследовании символов, используемых в узбекской поэзии. Кроме того, на основе лингвопоэтического подхода выделены конкретные методы каждого исследования, проводимого на основе поэзии, существование каждого исследователя и собственные направления исследований, а также обсуждается использование символов, используемых в узбекской поэзии.

Ключевые слова: лингвопоэтика, поэзия, символ, художественная литература, литература, произведение, этимология, символ, метафора, семантика, образ, объект.

Annotation. The article expresses an opinion about the linguopoetic study of symbols used in Uzbek poetry. In addition, the specific methods of each research conducted on the basis of poetry, the existence of each researcher and their own directions of research are highlighted, and the use of symbols used in Uzbek poetry is discussed based on the linguopoetic approach.

Key words: linguopoetics, poetry, symbol, fiction, literature, work, etymology, symbol, metaphor, semantics, image, object.

Ўзбек шеъриятига назар соладиган бўлсак, шеърият асосида қилинган ҳар бир тадқиқотнинг ўзига хос услублари бўлиб, ҳар бир тадқиқотчи ҳамда тадқиқотнинг ўз йўналишлари мавжуддир. Бу эса албатта, соҳага оид муаммоларнинг тизимли ва мантикий ечим топишига кенг йўл очади. Лингвопоэтик ва лингвомаданий тадқиқотларнинг асосий тамойили матн таркибидаги бадиий компонентларни тилшунослик нуқтаи назаридан тизимли таҳлил қилиш негизида шоир ва ёзувчи дунёқарашидан ўсиб чиққан поэтик ғоя табиатини сўз ва ибора, сўз ва мақол, сўз ва метафора, сўз ва матал, сўз ва тасвирий ифодалар, тазодлар, шеърий санъатларнинг баркамолигини таъминловчи асосий функциясини жиддий текширишдан иборат. [1] Ҳар бир шеърий матнларда рамзий иборалар ўзининг шакл ва мазмуни билан устиворлик қилади.

Рус тилшунос олимнинг ёзишича: “Адабиёт ва лингвистик ёндошувларнинг ўзига хослиги шундаки, унда лингвопоэтик ёндошувга кенг йўл очишга замин ҳозирлайди. Лингвопоэтик талқин қилиш амалиёти илк бор шеъриятда синаб кўрилган бўлиб, кейинчалик насрий асарлар тимсолида кенгайиб борган. Антик таҳлил усуллари қоришигида лингвопоэтика қиёсий-типологик ёндошувларни юзага келтирган, натижада бу талқин методологияси муваффақиятли амалга оширилган. Сўнгги пайтларда бадиий

матнни тадқиқ қилишда қўлланилган лингвопоэтик таҳлили усули бошқа функционал услублар таркибида қўлланилади". [2, 86]

Ўзбек шеъриятида қўлланилган рамзларнинг лингвопоэтикадаги ўрнини ўрганиб чиқиш мақсадида кўпгина илмий тадқиқот, илмий изланишларни ўрганиш, уларни таҳлил қилиш лозимдир. Шуни таъкидлаб ўтиш жоизки, шеъриятга хос бўлган кўпқатламли рамзий ва мажозий маънолар силсиласини кашф этиш, бадиий матн таркибидаги луғавий, ирфоний-тасаввуфий бирликлар сатҳини ёритиш тилшунослик илмининг тараққиётини белгилайдиган энг муҳим омиллардан бири сифатида эътироф этилмоқда. Дунё илм-фанида тилшунослик ва адабиётшунослик фанларининг интеграциялашуви натижасида филологик тадқиқот ишларининг янги типдаги лингвопоэтик ва лингвостилистик йўналишлари шаклланди. Бу йўналиш бадиий асарнинг ҳам лисоний ва ҳам поэтик хусусиятларини синхрон тарзда тадқиқ этиш имконини юзага чиқарди ва охириги йилларда кўплаб янги илмий изланишларнинг вужудга келишига замин яратди. Шу боис, шеърият тилининг адабий ва ижтимоий оқимлар ҳамда ҳаётий реал воқеликларига боғлиқ маъно белгилари, сўз-тимсолларнинг этимологияси, уларнинг назарий ва лингвопоэтик асослари, тасаввуфий истилоҳлар тизимининг поэзияда тутган ўрни, шоирнинг яратувчанлик маҳорати ва ижодкорлик қудратини аниқлаш каби долзарб муаммолар дунё илмий жамоатчилиги олдида турган асосий вазифалардан бири бўлиб қолмоқда.[3,56] Мустақиллик йилларида бошқа соҳалар қатори тилшунослик илмида ҳамда мумтоз шеърият тилини тадқиқ этиш борасида янги йўналишлар вужудга келди. Хусусан, бадиий тилнинг луғавий хазинасини ўзида мужассам этган мумтоз шеърият тилидаги сўз-тимсолларнинг лисоний, ирфоний талқини, лирик асарларда луғавий ва семантик бирликларнинг компонент, когнитив, қиёсий-таърихий хусусиятлари долзарб масала сифатида қараб келинмоқда. Зеро, "... она тили-миллат маънавиятининг мустаҳкам пойдеворидир. Улуғ маърифатпарвар бобомиз Абдулла Авлоний таъкидлагандек, ҳар бир миллатнинг дунёда борлигини кўрсатадиган ойинаи ҳаёти – бу унинг миллий тили ва адабиётидир" [4] . Бинобарин, ўзбек тилларининг юксалиши ва ривожланишида энг муҳим тарихий даврлардан бири бўлган XII-XIV асрларда яратилган бадиий матнлардаги сўз тимсолларнинг лисоний, лингвопоэтик хусусиятини янги замонавий технологиялар асосида ўрганиш ва илмий-назарий жиҳатдан тадқиқ қилиш долзарблик касб этмоқда.

Ўзбек шеъриятида қўлланилган рамзлар шеърий тўртликларда, шеърий мисраларда, адиблар шеъриятида энг фаол сўз-тимсолларнинг этимологияси, семантик бутунлиги, шеърий мисра ва байтлардаги илоҳийлик, тариқат риёзати, ҳақиқий ва мажозий ишқ рамзи, содиқ дўст ва гўзал маҳбубу каби қўшма маънолари тадқиқот асосида яратилган. Маҳмуд Қашқарийнинг "Девону луғотит-турк" асаридаги тўртликлардан тортиб Навоий, Бобур, Фурқат, Нодира ёки Аваз Ўтар асарларида табиат рамзларини инсон руҳияти ифодаси сифатида қўлланилганлиги кўриш мумкин. Хусусан, табиат билан боғлиқ қор, ёмғир, булут, чакмоқ, шамол каби табиат размларининг барчасига дуч келамиз.

Келди эсин эснаю,
Қорқа тугал уснаю.
Кўди бўдун куснаю.
Қора булут кўкрашур.
(Маъноси) Қор ҳавосига ўхшаб,
Шамол есиб келди.
Ул титраб, тиш қоқиб уйга кирди.

Қора булут кўкраб, кичкириб туради. [5, 7796]

Шоир ўз мисраларида табиат билан боғлиқликни таъкидлаётган бўлсада, авзои бузиқ, фиғони фалакка етган, жаҳл отига минган бадий тимсол лирик қаҳрамон кайфияти ва руҳиятини акс эттириб келади. Шунингдек, ушбу “Хазойин ул-маоний” девонида шундай байтлар учрайди:

“Ул турки хитонинг эрур андоққи кўзи қиймоч

Ким, ноздин ўлмас демак олдиндаки, кўз оч ”. [6, 746]

Ушбу байтдаги **“Турки хито”** жумласи “Сўз латофати” китобида куйидагича шарҳланади: “Бу халқнинг кўркам чеҳраси, юзидаги нур тилларда дoston бўлибдики, куёшни турки хито, яъни Хитойдан, шарқдан кўтарилган турк дебдилар”. [7, 486] Бундан хулоса тарзида юқоридаги байтдан шундай мазмун англашилади, яъни бобомиз А.Навоий ўзларининг юқоридаги байтлари гузаллик, шарқ гўзали назокатини рамзий маънода ўзгача маҳорат билан таъриф этганлар.

Мумтоз адабиёт намояндаларидан яна бири шоир Заҳириддин Муҳаммад Бобурнинг фардларидан бирида шундай дейди:

“Рақиб йўлдошу мен ҳажрдин дуто ўлдум,

Фариб турки ситамгарга мубтало ўлдим” [8]

Ушбу фарддаги **“турки ситамгар”** жумласи юқорида таъкидлаб ўтилган мисралар каби гўзал ёрга ишора қилмоқда, яъни гўзалликка мубтало бўлганликни рамзий маънода ифодаламоқда. Ҳар иккисида ҳам **турки** сўзи гўзаллик образини, ошиқ қалбнинг ёр ҳажрида ошиқ эканлигини рамзийлигини англатади.

Ўзбек шеъриятидаги рамзий образлар барқарор шакл ва туб мазмунга эга. Унинг ўрганилишида мумтоз-анъанавий рамзларнинг лингвопоэтик тадқиқини кенг ёритиб беришда халқ оғзаки ижодидаги анъанавийликни таҳлил қилиш мақсадга мувофиқдир. Анъанавийлик, ҳаётда қарор топган удум, урф-одаг ва бошқа амалларда ёрқин кўришимиз мумкин. Анъанавийликда маросимларни ўтказилиш, уларнинг ташкил этилиши ёки бўлмасам ижро усулини тасаввур қиламиз. Ижро анъанаси деганда, дастлаб маросимларга алоқаси бор ёки йўқлиги ҳал қилувчи омил ҳисобланади. Хусусан, “Ёр-ёр”, “Келин салом”лар тўйда, марсиялар азада айтилса, лирик қўшиқларда, лофлар, латифалар ҳаётда вужудга келган оддий вазиятда айтилиши мумкин.[9] Аммо, ўзбек шеъриятида қўлланилган мумтоз-анъанавийликни, ундаги рамзий моҳиятини тадбиқ этиш қайта-қайта ўрганишликни талаб қилади. Юқорида таъкидлаганидек, анъанавийлик оддий вазиятда айтилиши мумкин, бироқ матн анъанаси анча мураккаб бўлиб, шеърятда айнан асарнинг тўлиқ моҳияти унинг матнида намоён бўлади. Асардан назарда тутилган ғоя, мазмун, образ хусусиятлари, композиция унсурлари: баён, портрет, диалог, монолог; бадий тасвир воситалари – буларнинг ҳаммаси халқ ижоди қондаларига суянган ҳолда, анъанавийлик тамойилига асосланган тарзда сўз воситасида намоён бўлади. Эҳтимол, шунинг учун ҳам матн анъанаси ижросидан кўра мураккаб тизимга эга.[10] Мураккаб тизимда шеърый матннинг луғовий ва поэтик маънолари орасида билвосита боғланиш мавжуд. Образ билан боғлиқ тасаввурлар унутилса, рамзий маъно англамай қолади. Шеърый мантда ифодаланаётган рамзий образнинг туб маъноси муайян матнда рамзий “кўшимча”лар воситасида ўз маъно кўламани у ёки бу даражада кенгайтиради. Баъзи ҳолатларда ўзак маънога бевосита боғлиқ янги поэтик маънолар ҳосил бўлади. Бу ҳолат халқ лирикасига тегишли намуналарда яққол кузатилади ва поэтик рамзнинг чексиз бадий имкониятларини намоён этади. Ўзбек шеъриятида рамзлар, асосан, жуфт сўз ёки бирикма шаклида келади.

Тил нуқтаи назаридан бу бирликда қўлланилаётган рамзлар сифатлаш кўринишини олади. Лекин матнда рамзий маънони шакллантирувчи вазифа бажаради. Гап тузилишига эга ўзақ рамзлар йўқ. Бу ҳолат халқ символикаси тизимида мумтоз-анъанавий рамзларнинг қадим илдизга эгаллиги, асрлар давомида шаклланиб, анъанавий шакл ва туб мазмунга эга бўлганлигини кўрсатади. [11,56]

Ўзбек фольклори намуналари таркибида келувчи рамзий бирикмаларни маъносига кўра мифологик тимсолларни, кўзга кўринмайдиган, лекин ҳис этиш, англаш мумкин бўлган мавҳум тушунчаларни, вақт тушунчасини, фаслларга хос белгиларни, тимсолий маконни, инсон ёш хусусиятини, навқирон ёш ёки кексаликни, инсон гўзаллигини, маъшуқанинг жозибали кўринишини, маълум тоифа кишилар ўртасидаги ижтимоий тафовутни, касаллик белгисини, тимсолий кийим-кечакнинг, нарса-буюмларнинг, у ёки бу жонивор тимсолий образларининг, дов-дарахт, гул, ўсимлик, меваларнинг турларини, уларнинг бири иккинчисидан фарқланишини ранглар воситасида ифодаловчи поэтик бирикмалар каби мавзувий типларга ажратиб кўрсатиш мумкин. [12,56] Ушбу фикрларга мисол тариқасида ўзбек фольклори намуналарини келтириш мақсадга мувофиқдир.

Ишқ дардига дўстларим,

Даво бўлмас ёр-ёр.

Айта берсам қиссаси

Адо бўлмас ёр-ёр.

Дарди йўқнинг кўнглида

Наво бўлмас, ёр-ёр.

Қора кўнгул кишида

Вафо бўлмас, ёр-ёр.

Муҳаббатсиз кишилар

Қадр билмас, ёр-ёр.

Тамсил айтган сўзларим

Таъсир қилмас, ёр-ёр.

Тош кўнгулда муҳаббат

Пайдо қилай, ёр-ёр.

Ишқ йўлида ўзимни

Шайдо қилай, ёр-ёр . [13,426]

Мисол келтирилаётган дастлабки қўшиқ мисраларида ёр-ёр ўз маъносида туй маросимини англаиб келаётган бўлса-да, матнда дардли, ёр ишқиде куйган қаҳрамон образи яширинган. Маълумки, “даво бўлмас”, “адо бўлмас”, “вафо бўлмас”, “қадр билмас” деб юритилган шеърий мисрадаги сўз бирикмалари айнан бевафо ёрни образига параллел образ сифатида танланади. Халқ қўшиқларининг шеърий мисраларида бунга яқин ҳолат кўп кузатилади.

Ўзбек шеъриятида рамзларни ранг ва рақамлар билан боғлаган ҳолда инсон кечинмаларини ихчам, пурмаъно, таъсирчан қилиб ифодалашга имкон яратади. Ранглар эпик асарларда халқнинг у ёки бу эпик қаҳрамон ҳақидаги тасаввур-тушунчаларини ифодаласа, халқ қўшиқларидаги шеърий мисраларда лирик қаҳрамоннинг ҳис-кечинмаларини, қалб туғёнларини, фикр-ўйларини жонли ва таъсирчан акс эттириб келади. Бунда ижодкорлар унга турлича муносабатда бўлиши кузатилади. Яъни ижодкорлар ранг воситасида лирик қаҳрамоннинг турли руҳий кайфият ва вазиятдаги ҳолатини очиб бериши ёки бадий рамзийлик яратиши мумкин. Бир сўз билан айтганда, фольклордаги ранглар

символикаси қадимий асосларга ва анъанавий маъно қатламларига эгаллиги билан эътиборни тортади. [14,56]

*Кўк яйловда бўйингни ўзим кўрдим,
Сочларимни тараб туриб ўзим ўрдим.
Раҳмат дейман илмилар гайратига,
Икки йилда чўл ерларга шаҳар қурдим.* [15.1526]

Юқорида келтирилган шеърий мисрадаги “кўк яйлов” бирикмаси аслида ўт-ўланлар кўкариб ётган кенг яшил яйлов тушунчасида қўлланмоқда. Яъни, хурсандчилик, миннатдорлик ҳислари рамзий маънода келтирилган. Шундан шеърий мисралар мавжудки, уларда шеърнинг моҳияти лирик қаҳрамоннинг кечинмаларидан келиб чиққан ҳолда намоён бўлади.

*Қизил гул гунчаю гунча,
Юракда дарду гам анча.
Келиб ёнимга ўлтиргин,
Менинг бағрим очилгунча.* [16,516]

Албатта, юқорида келтирилган мисрадаги фикрлар лирик қаҳрамоннинг ҳаёти ва ҳодисанинг табиатидан келиб чиқади. Лирик қаҳрамоннинг вазифаси катта ва бениҳоя. Шу билан бирган, турмуш ва табиат деталларининг аҳамияти каттадир.

Маълумки, юқорида қайд этиб ўтилгандек, ўзбек шеърияти мазмун ва шакл, поэтик тасвир йўли, восита, образлар олами эътибори билан ўзига хос бир шеъриятдир. Адабиётшунослик илмида эътироф этилганидек, бу шеъриятда рамзий-мажозий тасвир устувор йўналиш ва хусусиятни ташкил этади. Шунинг учун унда сўз, тимсол, ранг, оҳанг билан бир қаторда, ҳарф ва рақам воситасида илгари мурилган ҳақиқатларнинг символик ифодалари ҳам алоҳида ўрин эгаллайди.[17,76] Агар ўзбек шеъриятида жой олган рақамларни лингвопоэтик жиҳатдан ўрганилса, янги маъно, моҳият ва сирлар олами очилади.

Ўзбек шеъриятида рақам рамзларидан фойдаланиш, рақамлар воситасида турли хил қарашларни илгари суриш, ўз фикрларини рақам рамзлари ёрдамида ифодалаш деярли мумтоз адабиётда ҳам замонавий ўзбек шеъриятида ҳам кўпчилик шоир ижодида учратиш мумкин. Рақам замирида рамзий маънода лингвомаданий яъни қадимги урф-одатлар, анъаналар таълимоти яширинган бўлади. Жуда қадимги даврларда мавжуд зоҳирий дунё бир рақамидан пайдо бўлган, у руҳни акс эттиради ва ақл, яхшилик, бирлик ва бахт тимсолидир, деб ҳисобланган. [18,1106] Шу фикрларга таянган ҳолда шеъриятдаги рақамлар билан ифодаланган рамзларни лингвопоэтик тадқиқ этиш мақсадга мувофиқдир. Шеъриятда бирдан ўнгачам бўлган рақамлар рамзий маънода ифодаланиб келинган. Бир кам дунё, битта кўнгил нози, икки олам баробар, икки қош орасида, уч фасл, уч ғаробий, тўрт унсур, тўрт арик, беш кунли дунё, етти кадам, тўққиз қайтмас каби рақамлар билан ишлатилган сўз бирикмалари тилда ўзгача рамзий маъноларни англатади. Ҳар бир алоҳида мазмун моҳиятга эга. Юқоридагиларга таянган ҳолда қуйидаги шеърий мисрага эътиборимизни қаратамиз:

*Саккизимда саккиз ёндин йўл очилди,
Ҳикмат айт, деб, бошларимга нур сочилди.* [19, 536]

Йўл – Оллоҳга элтувчи, унга яқинлаштирувчи ҳар бир нарсанинг рамзий номидир. Саккиз рақами руҳимда, қалбимда ҳар томонлама имконият яратилди деган маънони англатапти. Турк Олими Адҳам Жабажи ўғлининг эътирофига кўра, бу ерда йўлнинг

саккизга бўлиниши, саккиз жаннатни кўрсатиш учундир, аммо бу байт Яссавийнинг ёшлиғидаёқ беш асосий туйғу билан бир қаторда, тахайюл фаҳм ва ақл-идрокда ҳам балоғат касб этганлигидан далолат беради десак хато қилмаган бўламиз. [20,506]

Хулоса қилиб айтиш мумкин-ки, ўзбек шеърлятида қўлланилган рамзларни линвопозитик тадқиқи, халқ тили, маросим айтимлярида келувчи турли метафора, рамз ва тимсоллар бевосита маросимлардаги ликир қахрамонлар образи ва уларнинг ифода тизими билан боғлиқ ҳолда пайдо бўлади. Хусусан, ҳар бир табиатдаги нарсаларнинг кўринишини турли анъанавий рамзлар орқали ифодалаб, шеърлий мисраларда уларнинг асл номлярини очик-ойдин ошкора айтмаган ҳолда мажозий маънода тадбиқ этилади. Шеърлий мисрада қўлланилган рамзлар ижодкор томонидан яратилган образ объекти бўлиб тилда хизмат қилади.

ФЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. З.Ш.Ашурова Лингвопозитик тадқиқотларнинг асосий тамойил ва йўналиши. Мақоладан. 2022.
2. Козеняшева Л.М. Лингвопозитические средства создания образа слуги в английской литературе XIX-XX веков. Автореф кандидат.фил. наук. – Самара. 2006. С.8.
3. Ярашов Ш.Ж. Хусрав Деҳловий ғазаллярида бадий тимсолларнинг лингвопозитик хусусиятляри. Филол фанляри бўйича фалсафа доктори (PhD) дисс., Самарканд, 2022, 5-бет.
4. Президент Шавкат Мирзиёевнинг ўзбек тилига давлат тили мақоми берилганининг ўттиз йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги нутқи // “Халқ сўзи”, 2019 йил, 22 октябрь.
5. Алишер Навоий. Хазойин ул-маоний. Фавоид ул-кибар. – ТАМАДДИН ТОШКЕНТ 2011 йил.779б.
6. Алишер Навоий. 20 томлик Мукамал асарлар тупламн . 4-чом. Хазошш ул-маоний. Наводир уш-шабоб. - Тошкент Фан нашриёти. 1989 .74 бет.
7. Эркин Воҳидов. Сўз латофати. - Тошкент: Ўзбекистон. 2018. 48-49 бетлар.
8. WWW.Zivo.uz Захириддин Мухаммад Бобур газалляри.
9. Ўзбек халқ оҳзаки ижоди. <https://e-adabiyot.uz/maqola/867>
10. Ўзбек халқ оғзаки ижоди. <https://e-adabiyot.uz/maqola/867>
11. Рўзиева М.Ё. Ўзбек халқ кўшиқлярида ранг символикаси. Филол.фанляри бўйича фалсафа .докт.дисс. Тошкент, 2017, 5-бет.
12. Рўзиева М.Ё. Ўзбек халқ кўшиқлярида ранг символикаси. Филол.фанляри бўйича фалсафа .докт.дисс. Тошкент, 2017, 5-бет.
13. Мирзаева М, Мусақулов А. “Остонаси тиллодан” (тўй кўштқляри). Ўзбекистон Республикаси фанлар академиясининг “Фан” нашриёти, Тошкент, 1992 й, 42-бет.
14. Рўзиева М.Ё. Ўзбек халқ кўшиқлярида ранг символикаси. Филол.фанляри бўйича фалсафа .докт.дисс. Тошкент, 2017, 5-бет.
15. Алавия М. Ўзбек халқ кўшиқляри. – Тошкент: Ўз ФА нашриёти, 1959. – Б.152.
16. Алавия М. Ўзбек халқ кўшиқляри. – Тошкент: Ўз ФА нашриёти, 1959. – Б.51.
17. Жусаева С. Ўзбек мумтоз шеърлятида рақам ва уларнинг маъно талкини.(XII-XV асрлар). Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси “Фан” нашриёти. Тошкент, 2010. 7-бет.
18. Бородин А.Н. Число и мистика. Донецк, 1975. С.110

19. Аҳмад Яссавий. Ҳикматлар. Тошкент, 1990. 53-б
20. Жусаева С. Ўзбек мумтоз шеърлятида рақам ва уларнинг маъно талқини.(XII-XV асрлар). Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси “Фан” нашриёти. Тошкент, 2010. 50-бет.